

How to cite: Romanets, A., Ostropolska, Y., & Ivanova, N. (2025). Ethical Aspects in Financial Accounting: Analysis of Current Problems and Challenges. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15116193>

Ethical Aspects in Financial Accounting: Analysis of Current Problems and Challenges

Andrii Romanets¹, Yevheniia Ostropolska², Nataliia Ivanova³

¹Head of Personnel Group, Zaporizhia District Territorial Center of Recruitment and Social Support. Zaporizhzhia, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0000-9893-8408>

²PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Public Administration, Higher Educational Institution "Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University" (HEI "ISTU"), Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-7462-8069>

³PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8714-9171>

Accepted: March 14, 2025 | **Published:** March 31, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: Financial accounting ensures transparency and efficiency in resource management. Ethical principles like honesty, objectivity, and professional competence are vital for trust among stakeholders. Globalization, digitalization, and socio-economic pressures complicate adherence to ethical norms, leading to risks such as data manipulation, conflicts of interest, and insufficient ethical education. The International Code of Ethics provides guidance to mitigate these challenges. Ethical violations can cause reputational damage, investor mistrust, and economic instability. This study emphasizes unified standards, stronger internal controls, ethical education, and automation, while

adapting to digitalization's demands. Ethical compliance is key to business growth, security, and public trust.

Keywords: financial responsibility, transparency of reporting, conflict of interest, ethical standards, financial fraud.

Вступ

Фінансовий облік є ключовим інструментом для забезпечення прозорості та ефективності управління ресурсами в сучасній економіці. У процесі складання та використання фінансової звітності важливу роль відіграють етичні принципи, які є основою довіри між учасниками економічних відносин. Однак у сучасному світі глобалізації та швидкого розвитку цифрових технологій виникає дедалі більше викликів, пов'язаних із дотриманням етичних норм у фінансовому обліку.

Порушення етичних стандартів може призвести до серйозних економічних наслідків, включаючи втрату довіри інвесторів, фінансові кризи та репутаційні втрати компаній. Водночас розроблення та впровадження етичних підходів сприяє сталому розвитку бізнесу та суспільства загалом.

Мета та завдання дослідження

Метою дослідження є аналіз етичних принципів у фінансовому обліку, проблем та викликів у цій сфері, зокрема таких, як: маніпуляція фінансовими даними, конфлікти інтересів, тиск із боку зацікавлених сторін та недостатня увага до етичної освіти бухгалтерів.

Результати дослідження

Професійна етика бухгалтерів визначає стандарти поведінки фахівців під час виконання обов'язків, спрямованих на захист суспільних інтересів. Вона базується на Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (Майборода та ін., 2020), що встановлює основоположні принципи (рис. 1).

Рисунок 1

Основні принципи професійної етики бухгалтерів

Чесність	• відвертість та правдивість у професійних відносинах
Об'єктивність	• уникнення упередженості, конфлікту інтересів чи неналежного впливу
Професійна компетентність і належна ретельність	• підтримання рівня знань і навичок для забезпечення якісних послуг
Конфіденційність	• збереження інформації, отриманої в професійних відносинах
Професійна поведінка	• дотримання законодавства й уникнення дискредитації професії

Джерело: власна розробка автора

Ці принципи є фундаментом, що забезпечує ефективність професійної діяльності бухгалтера, навіть у складних умовах цифрової економіки.

Незважаючи на визначені стандарти, дотримання професійної етики стикається з низкою проблем. Основними серед них є: недостатня обізнаність про норми Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, адже багато бухгалтерів виконують свої обов'язки інтуїтивно, що не завжди відповідає етичним вимогам (Кулинич та ін., 2022); небажання дотримуватися етичних норм, соціальний тиск або низька відповідальність фахівця можуть призводити до свідомих порушень (Ніколашин та ін., 2024); відсутність системного контролю за дотриманням етичних стандартів і належних санкцій за порушення (Нужна, 2021); низький рівень соціального осуду за неетичну поведінку, що послаблює роль етики в професійній спільноті.

Етичні принципи у фінансовому обліку базуються на таких цінностях, як чесність, прозорість, об'єктивність та відповідальність (Ромашко та ін., 2024). Дотримання цих принципів забезпечує довіру між сторонами, які користуються фінансовою інформацією: інвесторами, кредиторами, співробітниками та органами державної влади.

Порушення етичних норм може мати серйозні наслідки, включаючи спотворення фінансової звітності, ухилення від оподаткування, маніпулювання даними для підвищення інвестиційної привабливості компанії (Охріменко та ін., 2023). Такі дії не лише завдають шкоди економічній стабільності, але й підривають моральний клімат у суспільстві (табл. 1).

Таблиця 1

Основні етичні проблеми у фінансовому обліку та шляхи їх розв'язання

Категорія	Опис	Приклади проблем	Можливі рішення
Значення етичних норм	Базуються на чесності, прозорості, об'єктивності, відповідальності; забезпечують довіру до фінансової звітності	Недовіра до звітності; Спотворення даних	Розроблення єдиних стандартів звітності; Посилення контролю
Маніпуляція фінансовими показниками	Намір спотворити дані для досягнення особистої чи корпоративної вигоди	Завищення доходів; Заниження витрат	Внутрішній аудит; Застосування автоматизованих систем обліку
Конфлікти інтересів	Ситуації, коли особисті інтереси переважають над професійними обов'язками	Тиск керівництва на бухгалтерів; Неправомірні бонуси за спотворені дані	Чітке розмежування обов'язків; Упровадження етичних кодексів
Недостатність регулювання	Прогалини в законодавстві, що дозволяють уникати відповідальності	Недостатній нагляд за компаніями; Відсутність єдиних стандартів	Гармонізація міжнародних стандартів з національними; Жорсткіші санкції за порушення
Міжнародні етичні виклики	Різниця в стандартах обліку в різних країнах	Подвійне трактування правил; Використання прогалин у законодавстві	Уніфікація звітності для транснаціональних корпорацій; Контроль на рівні міжнародних організацій
Наслідки порушення етики	Негативний вплив на компанії, інвесторів, економіку	Репутаційні втрати; Судові позови; Фінансовий крах	Створення системи прозорої комунікації; Підтримка довіри через незалежний аудит
Шляхи розв'язання	Комплексний підхід для мінімізації етичних ризиків	Низький рівень етичної свідомості; Недостатній внутрішній контроль	Навчання фахівців етиці; Створення культури прозорості в компаніях; Посилення законодавства і механізмів дотримання норм

Джерело: власна розробка авторів

Етичні аспекти у фінансовому обліку є фундаментом економічної безпеки, як це підкреслено в аналізі сучасних викликів регіональної економічної політики. В умовах глобалізації, децентралізації та посилення регіональної відповідальності професійна етика бухгалтерів відіграє ключову роль у забезпеченні стійкості економіки. Достовірність фінансової інформації

та дотримання принципів чесності, конфіденційності й соціальної відповідальності є необхідними для уникнення ризиків, як-от шахрайство або маніпуляції даними.

Неетична поведінка може підривати довіру до облікової інформації, що створює загрози економічній безпеці на регіональному рівні, впливаючи на сталість місцевих бюджетів, ефективність ОТГ та довіру інвесторів. Таким чином, етика фінансового обліку забезпечує основу для прозорості, стабільності й стратегічного розвитку регіонів, формуючи базис економічної безпеки всієї країни (Гарькава та ін., 2021).

Цифровізація економіки змінює роль бухгалтера, акцентуючи на його відповідальності за достовірність інформації та захист інтересів компанії. Основні етичні аспекти в умовах діджиталізації включають:

- Дотримання точності фінансової звітності, яка поєднує технічне оброблення даних та професійне судження;
- Захист комерційної таємниці та активів компанії, особливо в умовах кризових ситуацій, як-от пандемія чи воєнні дії;
- Гарантування економічної безпеки через ефективне управління на основі аналітичних даних.

Нові вимоги ставлять перед бухгалтером завдання не лише професійного вдосконалення, але й розвитку цифрових компетенцій та навичок аналітичного мислення (Фоміна та ін., 2022).

Етичність поведінки бухгалтера має безпосередній вплив на економічний розвиток і стабільність бізнесу (Чебан, 2021). Порушення норм професійної етики призводить до фінансових втрат, дискредитації професії та формування недовіри до бухгалтерської звітності. Разом із цим зростає необхідність у створенні систем контролю за дотриманням етичних стандартів та посиленні ролі професійних організацій.

Висновки

Фінансовий облік є основою ефективного управління ресурсами та забезпечення прозорості економічної діяльності в сучасному світі. Етичні принципи чесності, об'єктивності, конфіденційності та професійної компетентності виступають ключовими складниками довіри між учасниками економічних відносин. Водночас глобалізація, цифровізація та соціально-економічні виклики значно ускладнюють дотримання етичних норм у фінансовій сфері. Порушення етичних стандартів у фінансовому обліку має серйозні наслідки, а саме: втрату довіри інвесторів, маніпуляції даними, репутаційні ризики, а також підрив економічної стабільності на різних рівнях. Це підкреслює важливість упровадження єдиних стандартів звітності, підвищення контролю та розвитку етичної культури серед бухгалтерів. Для мінімізації етичних ризиків у фінансовому обліку необхідно вдосконалювати механізми внутрішнього контролю, впроваджувати освітні програми з етики та автоматизовані системи обліку. Особливу увагу слід приділяти гармонізації міжнародних стандартів із національними, створенню прозорої системи аудиту та посиленню відповідальності за порушення етичних норм.

Таким чином, етичність є фундаментом для сталого розвитку бізнесу, підтримки економічної безпеки та стабільності. Подальші дослідження мають бути присвячені питанням адаптації етичних стандартів до викликів цифрової епохи та розвитку інструментів контролю, які дозволять забезпечити довіру до фінансової звітності у глобалізованому світі.

Список літератури

- Гарькава, В. Ф., & Кліщевська, А. Ю. (2021). Концептуальні підходи до управління економічною безпекою на регіональному рівні. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», (7)*. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7416>
- Гарькава, В., & Кліщевська, А. (2021). Регіональне управління економічною безпекою на основі фінансової модернізації. *Наукові перспективи, (7(13))*. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-7\(13\)-220-228](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-7(13)-220-228)
- Кулинич, М. Б., & Скорук, О. В. (2022). *Професійна етика бухгалтера, аудитора та податківця: конспект лекцій*. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20684/3/PEBAP_konspekt.pdf
- Майборода, А. В., & Бурденко, І. М. (2020). Кодекс етики професійного бухгалтера: необхідність імплементації у вітчизняну практику. *Бізнес-навігатор, (61)*, 195-199. <https://doi.org/10.32847/business-navigator.61-33>
- Ніколашин, А. О., & Скрипник, С. В. (2024). Принципи та стандарти бухгалтерської етики: аналіз основних положень та їх застосування на практиці. *Ефективна економіка, (8)*. <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.8.13>
- Нужна, О. (2021). Професійна етика та її місце у підготовці фахівців з обліку і оподаткування. *Економічний форум, (2)*, 142-147. <https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-18>
- Охріменко, М. В., & Уманська, В. Г. (2023). Основні аспекти професійної етики при оцінці та аналізі фінансового стану підприємств. *Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія: «Економічні науки», (3-4)*, 183-189. <https://doi.org/10.31651/2076-5843-2023-3-4-183-189>
- Ромашко, О. М., & Король, С. Я. (2024). Професійна етика бухгалтерів у контексті електронних довірчих послуг та використання штучного інтелекту. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: «Економіка та управління», (12)*. <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-09-04>
- Фоміна, О. В., Ромашко, О. М., & Семенова, С. М. (2022). Професійна етика бухгалтерів: її особливості та проблемні аспекти дотримання етичних принципів. *Економіка та суспільство, (26)*, 1-7. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-42>
- Чебан, Т. (2021). Оцінювання загроз професійній етиці в практичній діяльності бухгалтерів. *Економічні науки, (5)*, 141-145. [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-298-5\(1\)-23](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-298-5(1)-23)